

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Artikel : Strategi Fundraising pada Pesantren di Kalimantan Selatan
 Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Hilmi Mizani, Muhammad Bahrudin
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran
 b. ISSN dan e-ISSN : 2355-1003 dan 2714-8483
 c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 10, No. 1, 2024
 d. Penerbit : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
 e. DOI : <https://doi.org/10.21093/twt.v10i1.4987>
 f. Tautan jurnal : <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/issue/view/314>
 Tautan artikel : <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/4987>
https://www.researchgate.net/publication/367190948_Strategi_Fundraising_pada_Pesantren_di_Kalimantan_Selatan
 g. Terindeks : Sinta 4

Kategori Publikasi Ilmiah (beri ✓ yang dipilih)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah International
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Isi artikel telah mencakup: pendahuluan, metode yang digunakan, temuan, analisis, dan kesimpulan. Semua bagian dalam konten tersebut relevan dengan permasalahan yang dibicarakan. Tata letak dan teknis penulisan telah mengikuti petunjuk penulisan dengan baik.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas tentang penggalangan dana sebagai sumber pembiayaan pesantren. Topik ini relevan dengan bidang manajemen pendidikan yang merupakan salah satu scope jurnal. Temuan dibahas mendalam sehingga strategi penggalangan dana pesantren dan beberapa kekurangan dari sudut pandang fundraising modern. Pembahasan telah merujuk dari banyak artikel pada jurnal bereputasi nasional dan juga internasional.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Literatur yang dirujuk adalah artikel/buku yang mutakhir dari 10 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dari teori fundraising modern untuk membedah praktik fundraising pada pesantren di Kotabaru..
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Editorial Dewan redaksi dan reviewer adalah para ahli dari berbagai institusi dan diterbitkan oleh oleh universitas negeri. Jurnal terbit secara rutin setahun dua kali. Artikel fulltext dapat dilihat <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/4987/1976> dengan lancar. Jurnal telah terakreditasi Sinta 4 dan telah dapat kami akses pada Sinta <https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/3554>. Isi artikel relative lengkap, konsisten, dan saling terkait antar semua elemen sesuai dengan ketentuan isi jurnal. Isi tidak ada mengindikasikan pelanggaran etika ilmiah: plagiasi.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Suriagiri, M.Pd.
2	NIP	196311091991031002
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 7 Desember 2023
7	TandaTangan	